

O‘ZBEKISTON MILLIY GERBARIYSIDA (TASH) SAQLANAYOTGAN HAPLOPHYLLUM L. (RUTACEAE) NAMUNALARINING TAHLILI

Xidirova Sevara

Namangan Davlat Universiteti II bosqich magistranti

khidirovasevara0226@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Milliy gerbariysida (TASH) fondida saqlanayotgan Rutaceae oilasiga kiruvchi Haplophyllum turkum turlarining 130 dan ortiq gerbariy namunalarining inventarizatsiyasi bo‘yicha natijalar keltirilgan. TASH fondida saqlanayotgan tur namunalarida keltirilgan ma‘lumotlar asosida turlarning o‘tgan bir asrdan ortiq vaqt davomida terilgan namunalarining ma‘lumotlar bazasi shakllantirib, yillar kesimidagi dinamikasi va asosiy kollektorlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona vodiysi, O‘zbekiston milliy gerbariy fondi (TASH), gerbariy, Rutaceae, haplophyllum, biogeografiya, endem, taksanomiya, kolleksiya, kamyob.

ANALYSIS OF SPECIMENS OF THE GENUS HAPLOPHYLLUM L. (RUTACEAE) STORED IN THE NATIONAL HERBARIUM OF UZBEKISTAN (TASH)

Khidirova Sevara

Master’s Student, 2nd Year, Namangan State University

khidirovasevara0226@gmail.com

Annotation: The article presents the results of an inventory of more than 130 herbarium specimens of the genus Haplophyllum, belonging to the Rutaceae family, stored in the Uzbekistan National Herbarium (TASH). Based on the information provided in the specimens preserved in the TASH collection, a database has been created, reflecting the dynamics of species over the past century and the main collectors.

Keywords: Fergana Valley, Uzbekistan National Herbarium Collection (TASH), herbarium, Rutaceae, Haplophyllum, biogeography, endemic, taxonomy, collection, rare species.

KIRISH

So'nggi 400–450 yil davomida dunyoning barcha mintaqalaridagi 3500 gerbariy fondlarida saqlanayotgan 400 mln. dan ortiq gerbariy namunalari Yer yuzasi florasi bo'yicha mavjud ilmiy bilimlar, xususan taksonomik klassifikatsiyasining asosini tashkil qiladi [3]. Yevropa davlatlarining 688 gerbariy fondlarida 175.5 mln., Osiyo davlatlarining 964 fondlarida 81.5 mln., AQSHning 659 ta fondlarida 76.5 mln. dan ortiq yirik sondagi gerbariy namunalari saqlanib kelinmoqda [3]. Xozirda dunyoning eng yirik gerbariy fondi Buyuk Britaniyaning Royal Botanic Gardens (K) hisoblanib, 8.1 mln.dan ortiq gerbariy namunalarni o'zida saqlaydi [4].

Dunyodagi eng yirik 30 ta gerbariy qatoridan o'rin olgan O'zbekiston Milliy gerbariysi (TASH) 1920 yilda tashkil etilgan bo'lib [4], hozirgi kunda 1.5 mln. dan ortiq gerbariy namunalari bilan Osiyo mintaqasida uchinchi va O'rta Osiyo davlatlarining eng yirik gerbariy kolleksiyasi hisoblanadi. SHunga ko'ra, bu kolleksiya O'zbekiston va unga yondosh bo'lgan xududlar o'simliklari xilma-xilligini tadqiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi [1]. TASH fondida saqlanayotgan gerbariy namunalarni reinventarizatsiyasi, raqamli formatga o'tkazish va ma'lumotlar bazasini tuzishga qaratilgan tadqiqotlar 2016 yildan boshlangan [2,5].

So'nggi yillarda TASH fondining O'rta Osiyoda milliy floralarning yangi jildlarini yaratish, o'simliklar sistemikasi, biogeografiya, kamyob va yo'qolib borayotgan turlarni bioiklimiy modellashtirish va IUCN talablar asosida kamyoblik maqomlarini baholashda ahamiyati ortib bormoqda. Unda saqlanayotgan namunalarni ma'lumotlar bazasiga kiritish, namunalarni geobog'lash va ular asosida turlarning tarqalishini aks ettiruvchi geoaxborot tizimidagi (GAT) xaritalarini tuzish, turlar va ularga mansub bo'lgan namunalarning O'zbekiston botanik-geografik okruglari bo'yicha taqsimlanish xususiyatlarini tadqiq etish, qolaversa O'zbekiston florasining yangi nashrlarini tayyorlash singari yirik loyihalar TASH kolleksiyasi asosiy ilmiy manba bo'lib xizmat qilmoqda.

TASH fondida Rutaceae oilasiga mansub Haplophyllum turkumiga oid bo'lgan 130 dan ortiq gerbariy namunalari mavjud.

MATERIAL VA METODLAR

Ma'lumotlarning manbasi TASH fondida saqlanayotgan Haplophyllum turlariga tegishli bo'lgan gerbariy namunalari hisoblanadi. Turlarning ilmiy nomlari, ilk adabiyot manbasi International Plants Names Index (www.ipni.org, IPNI) hamda sinonimlar ro'yxati Plants of the World online (www.plantsoftheworldonline.org, POWO) xalqaro elektron ma'lumotlar bazasi asosida keltirildi. TASH fondidagi namunalarning ma'lumotlar bazasi MS Excel 2013 asosida shakllantirildi.

Ma'lumotlar bazasida turlarning ilmiy va mahalliy nomlari (alfavit tartibida), gerbariy yorliqlardagi ma'lumotlar, gerbariy raqami va kollektorlari keltirilgan.

Dala tadqiqotlari davomida to'plangan gerbariy namunalarini aniqlashda "Flora Uzbekistana" [2] va "Определитель растений Средней Азии" dan foydalanildi. Gerbariy namunalarining geografik koordinatalari Google Earth bo'yicha aniqlandi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Rutadoshlar (Rutaceae) oilasining eng yirik turkumlaridan biri Haplophyllum turkumi yer shari bo'ylab 160 turni o'z ichiga oladi. Shundan faqat ikkitasi Haplophyllum dauricum (L.) G. Don and Haplophyllum suaveolens Ledeb., qabul qilingan, elliktasiga sinonim nomlar sifatida qaraladi va Bir yuz sakkiztasi hal qilinmagan turlardir. [6].

Ushbu turkumning tarqalish hududi ancha katta, Morocco and Ispaniyadan Xitoygacha va Ruminiya, Turkiya, Eron va Markaziy Osiyogacha cho'ziladi. Bundan tashqari, ko'p turlar endemik va ba'zilar juda kichik bog'lanmagan populyatsiyalarda tarqalgan [6].

Haplophyllum turkumining asosiy tarqalish hududi Eron-Turon floristik mintaqasiga to'g'ri keladi- ayniqsa, Eron, Turkiya va Markaziy Osiyo- barcha turlarning 60% qismi uchraydi. Shu jumladan, Eron va Markaziy Osiyodagi turlar kamyobligi va yo'qolib ketish xavfi ostida turganligi bilan o'rganishga molik va dolzarb masaladir [6].

Markaziy Osiyoning yirik tabiiy-geografik va endemlarga boy hududi xisoblangan Farg'ona vodiysida Haplophyllum turkumining 7 turi qayd etildi. Hozirgacha mavjud bo'lgan ma'lumotlarning aksariyat qismini o'zgartirganligi, xususan, Markaziy Osiyo va uning ayrim tabiiy va ma'muriy xududlari bo'yicha yangi tadqiqotlarning dolzarbligini ko'rsatadi.

Haplophyllum turlari kesimida eng ko'p sondagi gerbariy namunalari bo'yicha umumlashtirilgan ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Namunalar soni bo'yicha yetakchilik Farg'ona vodiysi tabiiy chegara hududining turli floralari va o'simliklar qoplamida keng tarqalgan Haplophyllum acutifolium., Haplophyllum latifolium., Haplophyllum ferganicum singari turlarga to'g'ri keladi.

O'zbekiston Milliy gerbariy fondida saqlanayotgan Haplophyllum turlariga oid gerbariy namunalari asosan Ioffe A.F., Korotkova Ye.E., Xalqo'ziyev P.X., Kovalevskaya S.S., Arifxanova M.M. va boshqa tadqiqotchilarning yig'malariga mansub (1-jadval).

1-jadval

O‘zbekiston Milliy gerbariysi noyob ilmiy ob’ektida saqlanayotgan Haplophyllum turlarining asosiy kollektorlari

	Kollektorlar	Namunalar soni	Turlar soni	Asosiy xududlar
	Ioffe A.F.	16	2	1928–1929
	Xalqo‘ziyev P.X.	14	4	1964-1968
	Kovalevskaya S.S.	12	3	1964-1968
	Arifxanova M.M.	11	3	1948-1956
	Demurina.E.	7	2	1937
	Vasilovskaya A.P.	5	2	1940-1941
	Bondarenko O.N.	5	3	1949-1959
	Samenxina	5	2	1931
	Sovetkina.M.	3	1	1935
0	Saxobiddinov S.S.	4	3	1949
2	Pratov O‘.P.	3	2	1976
3	Glinin.T.G.	3	2	1938

1920–1956 yillar oralig‘ida terilgan gerbariy namunalari sonining ortib borishi Markaziy Osiyoda, xususan, O‘zbekiston hududi bo‘ylab floristik tadqiqotlar ko‘lami kengayishi, shuningdek 1932–1957 yillardagi milliy floralarni yaratish va mintaqa uchun hozirgacha eng yirik bo‘lib qolayotgan O‘rta Osiyo o‘simliklari aniqlagichi loyahasini boshlanishi bilan izohlanishi mumkin. Farg‘ona vodiysi hududidan Haplophyllum turkumi bo‘yicha to‘plangan gerbariy namunalarining eng yuqori ko‘rsatkichi 1925–1945 yillar oralig‘iga to‘g‘ri keladi. Shu vaqtda hozirgi kunda TASH fondida saqlanayotgan Haplophyllum namunalarining 58% qismi yig‘ilgan (Farg‘ona vodiysi tabiiy chegara hududi kesimida). Eng kam (4%) gerbariy namunalari 1976–2009 yillarga to‘g‘ri kelishini: floristik tadqiqotlar kam amalga oshirilganligi yoki (a) O‘rta Osiyo bo‘ylab milliy floralarni yaratishga qaratilgan loyihalarni yakunlanganligi; (b) avlodlar almashinuvidagi uzilishlar; (c) 1970–1985 yillar oralig‘idagi yirik geobotanik tadqiqotlar davomida yig‘ilgan namunalari to‘laligicha ma‘lumotlar bazasiga kiritilmaganligi; (d) 1990–2000 yillar oralig‘idagi iqtisodiy holat va botanik tadqiqotlarning kam darajada moliyalashtirilganligi va

boshqa omillar bilan izohlanadi. Shundan kelib chiqqan holda 1940–2009 yillar oralig‘ida jamlangan namunalarning son ko‘rsatkichlari vaqt oralig‘i bo‘yicha notekis taqsimlangan (2-rasm).

2-rasm. O‘zbekiston Milliy gerbariy fondidagi *Haplophyllum* turlari gerbariy namunalarning yillar bo‘yicha taqsimlanishi

1925–1955 yillar oralig‘ida TASH fondida saqlanayotgan *Haplophyllum* namunalarning 74% qismi yig‘ilgan. Bu davr Markaziy Osiyoda flora, o‘simliklar sistemikasi va geobotanika bo‘yicha olib borilgan fundamental ahamiyatga ega bo‘lgan tadqiqotlar ko‘lamining ortishi bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojibaev K.SH., Beshko N.Yu., Popov V.A. Botaniko-geograficheskoe rayonirovanie Uzbekistana // *Botanicheskiy jurnal*, 2016. – №10 (101). – B. 1105 – 1132.
2. Sennikov, A. N., Tojibaev, K. S., Khassanov, F. O., & Beshko, N. Y. (2016). The flora of Uzbekistan project. *Phytotaxa*, 282(2), 107-118.
3. Thiers B.M. The World’s Herbaria 2018: a summary report based on data from Index Herbariorum. Issue 3.0. New York. 18 p. http://sweetgum.nybg.org/The_Worlds_Herbaria_2018.pdf.
4. Thiers B.M. The World’s Herbaria 2020: a summary report based on data from Index Herbariorum. New York. 2020.
5. Kislov D.E., Bakalin V.A., Pimenova E.A., Verkholat V.P., Krestov P.V. An electronic management system for a digital herbarium: development and future prospects // *Botanica Pacifica*, 2017. – №2. – B. 59–68.

6. Mohammadhosseini, M.; Venditti, A.; Frezza, C.; Serafini, M.; Bianco, A.; Mahdavi, B. The Genus *Haplophyllum* Juss.: Phytochemistry and Bioactivities—A Review. *Molecules* 2021, 26, 4664. [https:// doi.org](https://doi.org)
7. Т.А.Адылов;Определитель растений Средней Азии. Критический конспект флоры Средней Азии. Том VII. – Ташкент: Фан, 1978-С. 39-46
8. Plants of the world online (POWO). – URL: www.plantsoftheworldonline.org
9. International Plant Names Index(electronic reserve) – URL: www.ipni.org
10. Flora.uz(electronic reserve). – www.floruz.uz)
11. 11.The Plant List (electronic reserve)– URL: www.theplantlist.org